

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041109>

УДК 316.6

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУБКУЛЬТУРЫ ГЕЙМЕРОВ В РОССИИ

Н.С. Курагин,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Социальная психология

А.В. Прялухина,

научный руководитель,

д.п.н., проф.,

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются особенности становления субкультуры геймеров в России, и ее основные отличия от субкультуры геймеров за рубежом. Приведены статистические данные по количеству увлеченности компьютерными играми среди интернет-пользователей. Автором статьи сформирована градация возникновения игровой индустрии и основные этапы становления субкультуры геймеров. Названы основные отличительные особенности субкультуры геймеров. В статье приведены основные определения "Я-концепции". Автор статьи рассматривает, как принадлежность к субкультуре геймеров влияет на самосознание молодых людей.

Ключевые слова: субкультура, геймеры, компьютерные игры, «Я-концепция», особенности субкультуры геймеров, этапы возникновения субкультуры геймеров

FEATURES OF THE FORMATION OF THE GAMER SUBCULTURE IN RUSSIA

N.S. Kuragin,

2nd year graduate student, ex. "Social Psychology

A.V. Pryalukhina,

Scientific Director,

Doctor of Psychology, Professor,

St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions,

Saint Petersburg

Annotation: The article examines the features of the formation of the gamer subculture in Russia, and its main differences from the gamer subculture abroad. Statistical data on the number of computer games enthusiasm among Internet users are presented. The author of the article has formed the gradation of the emergence of the gaming industry and the main stages of the formation of the subculture of gamers. The main distinctive features of the gamer subculture are named. The article contains the basic definitions of "Self-concept". The author of the article examines how belonging to the gamer subculture affects the self-awareness of young people.

Keywords: subculture, gamers, computer games, self-concept, peculiarities of the gamer subculture, history of the emergence of the gamer subculture

Компьютерные игры позволили современному человеку не просто быть наблюдателем, как на экранах телевизора или страницах книг, а быть активным участником, влиять на текущие события, что в свою очередь оказывает огромное влияние на самосознание. Характерно обращение компьютерных игр, в первую очередь, к эмоциональной сфере человеческого сознания, психологическим и психофизиологическим механизмам восприятий, активизирующимся независимо от интеллектуального уровня потребителя, эксплуатация витальных ценностей [1]

Исследование компьютерных игр в современных социальных и гуманитарных науках – еще сравнительно новое направление. По данным опроса Фонда «Общественное Мнение»: «компьютерными играми увлекаются 44 % интернет-пользователей. В частности, 12 % людей играют почти каждый день, 18 % – несколько раз в неделю и 9 % – несколько раз в месяц. Среди населения в целом, в компьютерные игры играют 34 % мужчин и 23 % женщин. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в компьютерные игры играет каждый второй (49 %). В более старшей возрастной группе (от 31 до 45 лет) – каждый третий (35 %). Среди людей в возрасте (46-60 лет) играют 13 %» [2].

Стоит отметить, что люди более старшего возраста, чем выбранный нами (старше 25 лет) имеют уже сформированный ранее личностные и в меньшей степени поддаются влиянию игр, играя в них, как правило, для расслабления и временного отдыха от работы и повседневных забот.

Причина популярности видеоигр очевидна. Все люди хотят быть частью определенной истории и делать то, что в реальной жизни они не в состоянии сделать по множеству причин. Именно возможность погрузиться в виртуальную вселенную, сделать то, что ты не в силах сделать в реальной жизни, мотивируют погружаться в виртуальную вселенную и исследовать ее,

открывая новые границы своих возможностей. Возможность стать человеку кем-то, кем он никогда не был и не будет, достигается благодаря видеоиграм.

Одним из способов проведения свободного времени является проведение досуга за компьютерной игрой, где человек может погрузиться в виртуальную реальность: переживать те эмоции, которых ему не хватает в реальной жизни по ряду психологических или физических причин, а также совершать ту деятельность, которую пожелает, таким образом, отдохнув. На фоне данного технологического развития человечества, возник такой феномен молодежной культуры как геймерство, связанный непосредственно с играми, которое представляет собой один из способов существования человека.

Новейшее технологическое оснащение и способы функционирования игроков в компьютерных играх все больше способствуют усилению у них эффекта включенности и реальности происходящего игрового действия [3].

В работах Pew Research Center (2016) рассматривается проблема идентификации геймеров, которые соотносят себя с игровым сообществом. Holmes, James, Coode-Bate, Deeproze и др. акцентировали внимание на том, что видеоигры уменьшают воспоминания о посттравматическом стрессовом расстройстве, улучшают визуально-пространственное познание и формируют игровое сообщество как субкультуру, формирование позитивной самооценки, интерализацию локус контроля и уверенности в себе. Однако существуют и другие противоречивые исследования, в которых показано, что чрезмерное увлечение играми приводит к таким проблемам как проблемы в общении со сверстниками, для геймеров характерны низкие социальные навыки (Михара и Хигучи, 2017), привыкание к видеоиграм связано с низкой самооценкой, развитием агрессивного поведения, отсутствием реальных друзей, компьютерной игровой зависимости. Результаты исследования выявили среднюю отрицательную корреляцию между опасностью чрезмерным увлечением видеоиграми и психологическим функционированием, проявляющихся в таких психологических элементах как: самооценка, аффективное состояние и самообладание в проблемной ситуации [4]. Кроме того, причины, по которым геймеры играют в свои любимые игровые жанры, по-разному связаны с их Я-концепцией, что требует дальнейшего подробного изучения.

Актуальность проблемы изучения Я-концепции не вызывает сомнений у психологов, педагогов и других специалистов. Как теоретическая проработка различных подходов к пониманию сущности Я-концепции так и практическое ее исследование могут стать источником новых знаний, которые смогут помочь на практике помогать людям достигать внутренней гармонии личности, находить ресурсы для развития, видеть и разрешать внутренние и внешние проблемы.

Для начала стоит более подробно рассмотреть понятие самосознания среди отечественных и зарубежных авторов. Понятие самосознание затрагивали многие авторы, однако само определение во многих источниках имеет разное понятие, как и определение. В различных работах это понятие может определяться как «образ Я», «Я-концепция», «самовосприятие», «самоотношение».

Самое первое определение Я-концепции в науке принадлежит американскому психологу К. Роджерсу, который утверждал, что: Я-концепция складывается из представлений о собственных характеристиках и способностях индивида, представлений о возможностях его взаимодействия с другими людьми и с окружающим миром, ценностных представлений, связанных с объектами и действиями, и представлений о целях или идеях, которые могут иметь позитивную или негативную направленность. Советские и российские психологи А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский дают следующее определение понятию Я-концепция. По их мнению «Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или меньшей мере осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе».

Данную позицию мы находим в трудах многих исследователей. Вот что пишет об этом, в частности, И.С. Кон: «От детства к юности и от юности к зрелости человек яснее сознает свою индивидуальность, свои отличия от окружающих и придает им больше значения, так что образ «Я» становится одной из центральных, главных установок личности, с которой она соотносит все свое поведение» [5].

Одна из наиболее известных работ, посвященных Я-концепции, – работа Р.Бернса «Развитие Я-концепции и воспитание». Суммируя опыт многих исследователей, Р.Бернс определяет Я-концепцию как совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой. В своей работе он пишет, что: «Я-концепция – это не только то, что индивид собой представляет, но так же и то что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем» [6].

Возможность развивать систему представлений о себе, то есть Я-концепцию, у человека возникает на основе способности к рефлексии, то есть благодаря самонаблюдению, самоанализу.

Субкультура геймеров – пожалуй, самая большая из существующих и самая незаметная субкультура. Порой, те, кто к ней принадлежит, даже не осознают этого. Однако это и вызывает наибольшую необходимость рассматривать данную субкультуру, так как необходимо знать с чем приходится сталкиваться данной субкультуре, как к ней относятся в обществе, то как геймеры воспринимают самих себя, а также то, как компьютерные игры влияют на восприятие и становление геймеров как

личности. Сложность исследования субкультуры геймеров заключается в том, что их сложно явно выделить из общества, так как они не отличаются какими-то особыми мировоззренческими стандартами, как, например, субкультура готов или не притесняют тех, кто отличается от них, как скинхеды. Все что объединяет геймеров это любовь и пристрастие к играм или какому-то определенному игровому жанру. Отсюда можно выделить, что даже в среде геймеров одна часть может не воспринимать другую, как таковую, потому что возникает конфликт, где одна группа геймеров не воспринимает как игровой какой-то определенный жанр. Обратной стороной медали является то, что субкультура геймеров настолько обширна, что из нее создаются новые более узкие субкультуры и игры начинают объединять представителей других субкультур.

Из отличительных черт субкультуры геймеров стоит отметить, что большую часть своего времени в основном геймерами являлись представители мужского пола, однако, в последние годы можно заметить огромное возрастание популярности и представителей женского пола. Одной из причин данного явления можно объяснить то, что раньше игры были интересны в основном представителям мужского пола, потому что разработчиками являлись именно мужчины, направленность игр в основном была направлена на расслабление или отдых, поэтому популярны были такие жанры как Shooter (“Стрелялка”) или Fighting (Драки). В последнее же время штат разработчиков в игровых компаниях является намного шире и важную роль в нем составляют представители женского пола. «Индустрия игр бурно развивается, и соответственно поток молодых кадров в эту отрасль все быстрее растет, а значит и поток женских кадров будет все больше. Да и часто случается так, что игровой разработчик – бывший рядовой геймер, а геймеров девушек практически половина от всей аудитории»[7]. Так же не стоит забывать о том какое положение занимает феминизм на Западе, который является ключевым местом и самых крупных игровых компаний, что оказывает сильнейшее культурное влияние на разработку игр последнего поколения, например, если раньше ключевым персонажем являлся представитель мужского пола, то теперь дело обстоит иначе, теперь игрок во время игры может либо выбрать пол своего персонажа, либо героем является женщина.

Исходя из этого, можно выделить следующие важные факторы: а) Субкультура геймеров на данный момент имеет огромное влияние и популярность в мире. Огромные финансы вкладываются в разработку игр почти во всем мире. Однако, из этого следует, что именно через потенциальную возможность получить огромную прибыль с наиболее популярной субкультуры на данный момент приводит к тому, что на западе игровая индустрия становится одним из самых прибыльных рынков,

большинство инвестиций направлены на поддержание игр, что в то же время, может говорить о возможности пропаганды и насаждении своих идей и культурных ценностей через игры; б) именно западная культура и ее ценности оказывают наиболее сильное влияние на субкультуру геймеров; в) представителями субкультуры геймеров на данный момент в равной степени являются как мужчины, так и женщины.

Каждая субкультура имеет свою определенную картину мира, которая, во многом, определяет нормы и ценности данной субкультуры. Вот почему, считаю необходимым, рассмотреть картину мира субкультуры геймеров неразрывно с основными нормами и ценностями данной субкультуры.

Если жизнь в картине мира субкультуры хиппи – это «некий поток, никак не зависящий от воли пловца, которому нужно всецело вручить свою жизнь», то геймеры представляют собой полную противоположность – они сами решают, что и когда им делать, независимо от влияния внешней среды. По данным исследования Е.Л. Болескиной, «только 15,2 % (играющих каждый день) считают, что в жизни мало к чему стоит стремиться. Активную позицию и готовность к переменам высказывают 78,3 %, что, на мой взгляд, объясняет активную гражданскую позицию – 67 %. Интересно, что эта цифра даже больше, чем у неиграющих (56,85 %). Еще больший процент геймеров (90,9 %) считают, что в нашей стране нужно создать больше возможностей для активного участия граждан в жизни общества» [8].

Однако здесь можно выделить и негативную составляющую проведения досуга за компьютерными играми: за очередной удачно пройденный этап в игре, геймера всегда ждет вознаграждение (повышение уровня, очки, артефакт и т.д.), а жизнь не всегда столь же щедрa. Данный феномен может оказывать сильное негативное влияние на психологическую составляющую геймера, что требует отдельного рассмотрения.

Чаще всего субкультуры носят замкнутый характер и стремятся к изоляции от массовой культуры. Тем не менее, геймеры не противопоставляют себя обществу. Они считают себя его частью и активно стремятся участвовать в его жизни. Большинство геймеров реформаторы, они способны к быстрому восприятию новых идей и перемен, эта способность наиболее выражена у активных игроков. Быстрое восприятие новизны, во многом, объясняется самой индустрией компьютерных технологий, которая причащает к быстрой смене событий, развитию техники. Все это заставляет постоянно осваивать новый опыт, новые знания и технологии, что неотделимо от стремления ко всему новому, открытости новым знаниям, открытости своего внутреннего мира. Это становится специфической ценностью данной субкультуры.

Способность к изучению всего нового имеет, очень важные социальные следствия». Во-первых, это увеличивает социальную адаптивность человека в быстро меняющемся обществе. Исследования показывают, что у игроков способности быстро адаптироваться в новых условиях намного выше, чем у неиграющих людей.

Само развитие компьютерных игр в мире было довольно необычным явлением. Никто из ученых не мог предсказать такого сильного интереса к данной тематике, особенно среди молодого населения. Наиболее близок к предсказанию популяризации компьютерных игр был немецкий изобретатель Ральф Баер, который в 1951 году официально высказал идею об интерактивном телевидении, обозначая ее как своеобразную новую ступень совершенствования нынешнего телевидения.

Развитие компьютерных игр можно разделить на несколько этапов: 1) 1952 год – появление первых игр, где первые компьютерные игры были аналогом уже существовавших настольных игр; 2) 1973 год – значится как Формирование первых игровых компаний; 3) 1978 год – считается «Золотым веком» производства для компьютерных игр – в этот год снято множество фильмов на данную тематику; 4) 1981 год – данный этап можно охарактеризовать как массовое распространение домашних компьютеров во всем мире, а значит и распространение компьютерных игр на широкие массы; 5) 1997 год – рассвет сетевых и онлайн игр; 6) 2012 – разработка очков виртуальной реальности выходит на массовый уровень, появляется новый уровень в восприятии компьютерных игр [9].

В итоге, мы видим, что история компьютерных игр затрагивает промежуток в почти 70 лет. И в ходе нашей работы мы можем выделить следующие ключевые факторы в развитии компьютерных игр: Появление игр такой феномен, который не предсказывался ни в одних научных кругах; Только с начала 2000-ых игры обретают облик в котором человек способен погружаться в виртуальные миры. Именно с этого момента игры приобретают важность для социальных психологов, так как игры становятся одним из способов замещать те чувства, которые он не получает в реальном мире. В настоящее время компьютерные компании делают акцент на совершенствовании инструментов и создании гаджетов для более глубокого погружения в виртуальный мир. Наиболее крупные компании заявляют о найме психологов для создания более реалистичных игр. Например, компания Valve в 2019 году сделали следующее заявление: «специалист поможет разработчикам спрогнозировать реакцию человека на какое-либо событие и разработать более убедительные геймплейные ситуации».

Исходя из рассмотренных нами факторов, выделяя особенности субкультуры геймеров, мы можем сделать следующие выводы:

1. Субкультура геймеров как таковая развивалась в двух направлениях. Первая, это Россия, которая была отделена от остального мира железным занавесом и понятие субкультуры геймеров появилось только в 90-ых годах. Вторая же часть, весь остальной мир, где индустрия видеоигр развивалась огромными темпами намного раньше и не сбавляла своих оборотов до сих пор.

2. Почти все игры можно отнести к Японским и Западным (США и страны Евросоюза), а отсюда можно сказать, что все игры несут культурный пласт и ценности именно этих стран, что оказывает сильное влияние на самоидентификацию субкультуры геймеров.

Из вышесказанного можно отметить, что могут возникать культурные конфликты у представителей субкультуры геймеров и людей, которые не имеют никакого отношения к играм. Например, геймер из России, который солидарен с ценностями западных игр может не находить поддержку у своих близких, которые не играют, так как до сих пор на постсоветском пространстве существует другой культурный пласт: наш коллективизм противопоставляется западным либеральным ценностям индивидуальности.

3. Субкультура геймеров в отличие от других представителей субкультур по статистике является наиболее социально адаптивной по отношению к новым технологиям и новшествам в обществе.

4. Субкультура геймеров представляет собой субъектов, которые заинтересованы быть частью общества, взаимодействовать с ним, а также осваивать новый опыт, новые знания и технологии; стремится ко всему новому, открытости новым знаниям, открытости своего внутреннего мира, что является ценностью данной субкультуры в структуре общества.

5. Из всего рассмотренного нами выше, можно выделить одну наиболее актуальную проблему в России – это предвзятое отношение к субкультуре геймеров, в связи с малой информационной базой в обществе по отношению к играм и геймерам, из-за чего возникает недопонимание и осложненное коммуникативное понимание друг друга, где одной из причин можно назвать то, что представители субкультуры геймеров перенимают культурные ценности, которые пока не являются приоритетными в российском обществе. Наиболее всего данный конфликт проявляется в конфликте поколений, потому что субкультура геймеров представляет собой большую часть подростков и молодых людей (от 13 до 40 лет).

6. Субкультура геймеров на данный момент является самой обширной во всем мире. Так же, стоит отметить, что субкультура геймеров смогла объединить в свое сообщество множество других субкультур (например, фанаты аниме) и создала новые, которые так или иначе относятся к ней (например, косплей). Все потому что игры имеют огромное влияние на

культуру в целом, в настоящее время игры создаются затрагивая узкий круг интересов каждого слоя общества и тем самым, круг ее фанатов постоянно растет. Отношение к играм во всем мире меняется. Например, многие кинозвезды (например, Киану Ривз, Генри Кавилл и др.), которые являются наиболее популярными у молодежи, высказывают свои предпочтения и любовь к компьютерным играм, что в свою очередь подкрепляет интерес и их фанатов, которые хотят быть «ближе» к своему кумиру.

Список литературы

- [1] Ерасов В.С. Социальная культурология. / В.С. Ерасов. – М., 1994. Ч. II. 307 с.
- [2] Увлечение компьютерными играми: статистика. [Электронный ресурс]. – URL: <https://games.mirtesen.ru/blog/43550642627/Uvlechenie>. (дата обращения: 02.05.2018).
- [3] Page B. Promises Unfulfilled. / B. Page. // BYTE Publications, Peterborough, NH, McGraw-Hill Companies Inc. – 1997.
- [4] Juliane M. von der Heiden, Front. Psychol. 26 July 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01731>. (дата обращения: 02.05.2018).
- [5] Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. / И.С. Кон. – М.: "Политиздат", 1984. 195 с.
- [6] Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. 401 с.
- [7] Лунина А. Прекрасная половина игровой индустрии. – 2014. [Электронный ресурс]. – URL: https://games.mail.ru/pc/articles/feat/bla_bla_by_anna_lunina1992_mail_ru/. (дата обращения: 02.05.2018).
- [8] Болескина Е.Л. Потребители игровой компьютерной культуры. // Статья. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ecsosman.hse.ru/data/788/890/1216/011.BOLESKINA.pdf>. (дата обращения: 02.05.2018).
- [9] Harris B.J. Sega, Nintendo and the battle that defined a generation. / B.J. Harris. – 2015. 628 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Erasov V.C. Social cultural studies. / V.C. Erasov. – M., 1994. Part II. 307 p.

- [2] Passion for computer games: statistics. [Electronic resource]. – URL: <https://games.mirtesen.ru/blog/43550642627/Uvlechenie>. (date of access: 02.05.2018).
- [3] Page B. Promises Unfulfilled. / B. Page. // BYTE Publications, Peterborough, NH, McGraw-Hill Companies Inc. – 1997.
- [4] Juliane M. von der Heiden, Front. Psychol. July 26, 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01731>. (date of access: 02.05.2018).
- [5] Kon I.S. In Search of Oneself: Personality and Its Self-Consciousness. / I.S. Kon. – М.: "Politizdat", 1984. 195 p.
- [6] Burns R. Development of self-concept and education. / R. Burns. – М.: Progress, 1986. 401 p.
- [7] Lunina A. The beautiful half of the gaming industry. – 2014. [Electronic resource]. – URL: https://games.mail.ru/pc/articles/feat/bla_bla_by_anna_lunina1992_mail_ru/. (date of access: 02.05.2018).
- [8] Boleskina E.L. Consumers of the gaming computer culture. // Article. [Electronic resource]. – URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/788/890/1216/011.BOLESKINA.pdf>. (date of access: 02.05.2018).
- [9] Harris B.J. Sega, Nintendo and the battle that defined a generation. / B.J. Harris. – 2015. 628 p.

© *Н.С. Курагин, 2021*

Поступила в редакцию 05.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Курагин Н.С. Особенности формирования субкультуры геймеров в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 264-273. URL: <https://ip-journal.ru>